

**KICHIK MAKTAB YOSHIDA TAFAKKUR JARAYONINI
RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI QIYOSIY TAHLILI**

Abduhamidov Murodjon To'liqinjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8001570>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Kichik maktab yoshi, tafakkur, bilimdon, shijoatkor, iste'dodli, muammoli vaziyat, suhbat, hikoya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kichik maktab yoshi o'quvchilarida tafakkur jarayonini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining qiyosiy tahlili atroflicha o'rganilganligi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, o'quv jarayonini oqilona tashkil etish, mashg'ulotlarni o'tishda, suhbat printsipiga amal qilish kerakligiga oid mulohazalar bayon etildi.

Tadqiqotning maqsadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarining tafakkurini shakllantirish, uni har tomonlama takomillashtirish o'qituvchilar, maktab psixologlari oldida turgan muhim muammolardan biridir. Bu muammoni yechishning asosiy usuli barcha o'quv jarayonini oqilona tashkil etishdir. O'quv jarayonini oqilona tashkil etishga ta'limda muammoli vaziyatlarni yaratish, mashg'ulotlarni o'tishda, suhbat printsipiga amal qilish va boshqalarni kiritish mumkin.

Kirish. Milliy an'analar urf-odatlarimizning tiklanishi, milliy, umumbashariy va umumma'naviy qadriyatlarimizni hayotimizga tatbiq etilishi xalqimizning turmush sharoitini o'zgarishiga olib keldi. Mamlakatimiz uchun bilimdon, shijoatkor, iste'dodli yoshlarni tarbiyalash uchun yanada kengroq sharoitlar yaratildi. O'zbek xalqi yuksak tafakkurga, dunyoni boshqarish qudratiga, salohiyatiga ega bo'lgan sohibqiron Amir Temur kabi sarkardalar, Al-Buxoriy, At-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahmad Yassaviy kabi ulug' muhaddis mujtahid ulamolari, Abu NasrForobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi qomusiy olimlari bilan birgalikda Ul-Umaviy, Hofiz Sheroziy kabi musiqashunos olimlari, Nizomiy Ganjaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Ulug'bek kabi mutafakkirlari bilan faxrlanib qolmay, ularning ishlarini davom etishiga, fan sohasida yangiliklar yaratishga ham qodirdirlar.

Shuningdek, mamlakatimizda nomlari jahon fani tarixiga kirgan olimlarimiz ko'plab topiladi. Bizda madaniy saviyani oshirish, xalqimiz orasida ko'plab bunyodga kelgan talant va salohiyatlarni kamol toptirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Yuksak darajadagi tafakkur sohiblari o'sib kamol topishi uchun faqat muhit ta'sirining bir o'zi kifoya qilmaydi. Bunda eng muhim narsa ta'lim bilan uzviy bog'liq bo'lgan tarbiyaning ham o'rni beqiyosdir. Tafakkur ta'lim jarayonida, bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, uni amalda qo'llanishida, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilish jarayonida, inson faoliyatida kamol topadi.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalari oldida ta'lim-tarbiyaviy sohada erishilgan ijobiy tajribalar orqali o'quvchilar tafakkurini, iqtidorini ilmiy-amaliy asosda o'rganish, ularning psixologik qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, ularning ruhiy olamini milliy g'oya va mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiyalash, takomillashtirish, o'quvchi yoshlar tafakkurini jahon ta'lim andozalari talablariga javob beradigan darajada takomillashtirish vazifalari qo'yilmoqda. Bu esa o'z navbatida o'quv muassasalarida bir butun mukammal ta'lim tizimini barpo etish, ta'lim islohatlarini yanada chuqurlashtirish, yangidan-yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni kichik maktab yoshli o'quvchilarni tafakkurini shakllantirish uchun joriy etish, ta'limda pedagogik jamoa va har bir pedagog-o'qituvchining ilmiy salohiyatidan to'la foydalanish imkoniyatlarini yaratadi.

Materiallar va metodlar. Biz olib borgan tadqiqotimiz davomida o'quvchilarning tafakkurini o'rganish maqsadida Farg'ona shahri 6-umumta'lim maktabning 4-sinf o'quvchilaridan 34 nafar(19 nafar o'g'il bolalar va 15 nafar qiz bolalar) va Rishton tumani 4-IDUMning 32 nafar(17 nafar o'g'il bolalar va 15 nafar qiz bolalar) jami 66 nafar(36 nafar o'g'il bolalar va 30 nafar qiz bolalar) o'quvchilar sinaluvchi sifatida tajriba sinov ishlarimizda ishtirok etdi. Ular tafakkurini o'rganish maqsadida ularning yosh xususiyatlariga mos bo'lgan uchta metodika tanlab oldik.

Biz tadqiqotimizni ikki bosqichda olib bordik. Birinchi bosqich tadqiqotimizda har ikkala guruhdan ham birinchi chorakda uchta metodika o'tkazdik(Ortiqchasini o'chirish, Muhim belgini ajratish, Hikoyada tushurib qoldirilgan so'zlarni to'ldirish). Ulardan olingan tadqiqot natijalarining umumiy ko'rsatkichi quyidagi 1-jadval ko'rinishida bo'ldi.

1-jadval

Birinchi bosqichda olingan tadqiqot natijalarining umumiy ko'rsatkichlari

Tadqiqot ob'ektlari	Statistik ko'rsatkichlar	Ortiqchasini o'chirish	Muhim belgini ajratish	Hikoyada tushurib qoldirilgan so'zlarni to'ldirish
Farg'ona shahar 6-umumiy o'rta ta'lim maktab	O'rtacha ko'rsatkich	9,6	16	7,3
	St.Og'ish	1,4	3,4	2,6
Rishton tumani 4-IDUM	O'rtacha ko'rsatkich	9,1	16	5,7
	St.Og'ish	1,2	2,7	2,2
Umumiy natijalar	O'rtacha ko'rsatkich	9,4	16	6,5
	St.Og'ish	1,3	3,1	2,5

Natijalar. 1-jadvalni umumiy ko'rsatkichi bo'yicha sinaluvchilardan olingan natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak "Ortiqchasini o'chirish" metodi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichi 9,4 ni tashkil qilgan bo'lsa, maksimal ball 12 ballni tashkil qilishi kerak edi. Sinaluvchilar natijalari bo'yicha og'ish darajasi 1,4 ni tashkil qildi. Bu esa bu ko'rsatkich natijalar bir biridan yuqori darajada farq yo'qligini ko'rsatadi.

“Muhim belgini ajratish” metodining umumiy ko‘rsatkich bo‘yicha natijalarning o‘rtacha qiymati 16 ballni tashkil qilgan bo‘lsa, maksimal ball 24 ballni tashkil qilishi kerak edi. Sinaluvchilar natijalari bo‘yicha og‘ish darajasi 3,1 ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha sinaluvchilarning natijalari nisbatan bir-biridan kattaroq ko‘rinishda farq qilishini ko‘rsatadi. Bu metod bo‘yicha olingan natijalar sinaluvchilarga nisbatan qiyinlik qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Hikoyada tushurib qoldirilgan so‘zlarni to‘ldirish” metodining umumiy ko‘rsatkich bo‘yicha natijalarning o‘rtacha qiymati 6,5 ballni tashkil qilgan bo‘lsa, maksimal ball 13 ballni tashkil qilishi kerak edi. Sinaluvchilar natijalari bo‘yicha og‘ish darajasi 2,5 ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha sinaluvchilarning natijalari nisbatan bir-biridan kattaroq ko‘rinishda farq qilishini ko‘rsatadi. Bu metod bo‘yicha ham sinaluvchilarga nisbatan qiyinlik qilganligini maksimal ballni olgan sinaluvchilar juda ozchilikni tashkil qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Tadqiqot olingan natijalarning o‘rtacha ko‘rsatkichlar bo‘yicha natijalarni hudud kesimi bo‘yicha farqlarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak quyidagi 1-diagramma ko‘rinishiga ega bo‘ldi.

1-diagramma

Tadqiqotda olingan natijalarning o‘rtacha ko‘rsatkichlar bo‘yicha farqlari

Unga ko‘ra, “Ortiqchasini o‘chirish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalari yuzasidan Farg‘ona shahar 6-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari 9,6 ballni, Rishton tumani 4-IDUMning 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari 9,6 ballni tashkil qildi.

“Muhim belgini ajratish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalari yuzasidan Farg‘ona shahar 6-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari ham, Rishton tumani 4-IDUMning 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari ham, bir xil 16 ballni tashkil qildi.

H.Ebinghauz tomonidan taklif etilgan, nutq rivojlanish xususiyatlarini hamda o‘n yoshdan katta bolalarda ossosiativ jarayonlarni o‘rganishda qo‘llaniladigan “Hikoyada tushurib qoldirilgan so‘zlarni to‘ldirish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalari yuzasidan Farg‘ona shahar 6-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari 7,3 ballni, Rishton tumani 4-IDUMning 4-sinf o‘quvchilarining o‘rta arifmetik qiymat ko‘rsatkichlari 5,7 ballni tashkil qildi.

Xulosalar. “Ortiqchasini o‘chirish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalari yuzasidan xulosa qilish mumkinki, hudud kesimida oladigan bo‘sak o‘quvchilardagi analiz va sintez hamda mavhum tafakkur jarayonlari bo‘yicha bir-biridan keskin darajada farq qilmasligini ko‘rishimiz mumkin.

“Muhim belgini ajratish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda abstrakt hamda umumlashtirish operatsiyalari hudud kesimida bir-biriga yaqin ko‘rsatkichlarga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

“Hikoyada tushurib qoldirilgan so‘zlarni to‘ldirish” metodi bo‘yicha sinaluvchilardan olingan natijalardan xulosa qilsak, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda hikoyada tushurib qoldirilgan so‘zlarni to‘ldirish va uni davom ettirish bo‘yicha shahar hududida o‘qiydigan o‘quvchilarda nisbatan tumanlar hududida o‘qiydigan o‘quvchilar o‘rtasida farq borligini ko‘rishimiz mumkin. Bizning fikrimizcha shahar hududida o‘qiydigan o‘quvchi bolalar tuman hududida o‘qiydigan o‘quvchilardan ko‘ra o‘z fikrini erkinroq bildira olishlarini yuqoriroq darajada bo‘lar ekan.

References:

1. Ahmadjonov Nurmuhammad Nabijon o‘g‘li //KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING TAFAKKUR OPERATSIYALARI RIVOJLANISHINI NAZARIY JIHATDAN O‘RGANILISHI// IJODKOR O‘QITUVCHI JURNALI. 5 MAY/ 2023 YIL. 29 – SON. 239-246 betlar.
2. Ahmadjonov Nurmuhammad Nabijon o‘g‘li //KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARDA TAFAKKUR JARAYONLARINING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISHI// SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI. 9-SON. 13.04.2023. 420-426 betlar.
3. Ahmadjanov Nurmuhammad //FEATURES OF COGNITIVE PROCESSES SUCH AS PERCEPTION, MEMORY, THINKING IN STUDENTS OF JUNIOR SCHOOL AGE// Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке». № 10 (100), часть 2. май, 2023. 383-389 стр.
4. **Ostanakulov Alijon Dadajon ugli, Gulnora Ergasheva** //THE STATE OF STUDYING THE PROBLEM OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE// Gospodarka i Innowacje., [Vol. 33 \(2023\)](#). 159-163
5. O.Parpiyeva, A.Ostonaqulov //Drugs to treat the psychological state of the patients and their methods// Международном научно-практическом журнале “Экономика и социум”. Выпуск №1 (56) – 2019. 93-97 стр.
6. OR Parpiyeva, AD Ostonaqulov //Health theory// Международный научно-практический журнал “Форум молодых ученых”. Вып №6 (34) 2019. 26-29 стр.
7. Ostanakulov Alijon Dadajon ugli, Tojimatova Gavharoy Gulomjonovna //SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ORIGIN OF DESTRUCTIVE BEHAVIORIN ADOLESCENTS// FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities. Volume-10| Issue-12| 2022. 215-222 pages.
8. Ostonaqulov Alijon Dadajon Ugli //THE HISTORY AND ROLE OF ISLAM AND PSYCHOLOGY IN THE EDUCATION SYSTEM IN CENTRAL ASIA// *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*. Volume 2, Issue 4. April, 2021. 279-277 pages.

9. Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li // BO'LAJAK O'QITUVCHILAR RUHIY SALOMATLIGI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARINING O'RGANILISHI // Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 2, Issue 7, 2023. 311-315 pages.
10. NURIDDINOV Rasuljon Samitjon o'g'li //BO'LAJAK O'QITUVCHILAR RUHIY SALOMATLIGINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI// *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, № 4, 2023. 59-62 pages.
11. Nuriddinov Rasuljon Samidjon o'g'li //OLIY O'QUV YURTI TALABALARIDA O'QUV MOTIV VA MOTIVATSIYALARINI NOMOYON BO'LIHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI// Uzbek Scholar Journal. Volume-06, July, 2022. 1-5 pages.
12. Усмонов Шерзод Ахмаджонович, Закирова Мухаббат Сабировна, Нуриддинов Расулжон Самитжон ўғли //ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ// [СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ \(УЗБЕКИСТАН\)](#). № 9 (106), 2021. 12-16 стр.
13. НУРИДДИНОВ Р.С. //INFORMATION AS A SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEM// ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ОБЩЕСТВА. Екатеринбург-Фергана, 20 мая 2020 года. 380-382 стр.
14. Samitjonovich, Nuriddinov Rasuljon //SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DAILY LIFE OF CHILDREN// *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*. 1 (2020). 65-67 pages.
15. Ch.R.Orzukulova //HIGH HUMAN FEELINGS IN EARLY ADOLESCENCE IMPACT ON CAREER CHOICE// *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*. Volume 09, Oct., 2022. 274-277.
16. Orziqulova Charos Raxmatovna // SHAXS FAROVONLIGI INDEKSINI IJTIMOY-PSIXOLOGIK ASOSLARI// In International Conference on Developments in Education. Hosted from Saint Petersburg, Russia. 20-April, 2022. 38-40 pages.
17. Ражабов Муродил Жумабоевич, Бутаев Бахромжон Шарофитдинович //МУЛОҚОТДА МАНИПУЛЯТОРЛАРНИНГ ҚЎЛЛАЙДИГАН УСУЛЛАР// IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 DEKABR / 2022 YIL / 24 –SON. 170-173 betlar.
18. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'l //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Part 2, 23.01.2022. 1-3
19. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
20. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, [RAXMATJONOV Shoxjahon Dilshodbek o'g'li](#) //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*. [Vol. 1. № 5. \(2023\)](#). 99-103 pages.
21. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbeko'g'li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.

22. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li //XORI PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
23. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.
24. Rakhmatdjonov Shokhjahon Dilshodbek o'g'li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. [Vol. 2 No. 11 \(2022\)](#). 215-221 betlar.
25. **Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li** //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// *American Journal of Social and Humanitarian Research*, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.
26. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.
27. СОЛИЕВ ФАРХОДЖОН СОДИКОВИЧ, АБДУЛЛАЕВА АРОФАТХОН РУСТАМОВНА, ДЖУХОНОВА НОХИДА ХАЁТЖОНОВНА //ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ// Материалы Международной заочной научно-практической конференции: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Екатеринбург, 2019. 334-339 стр.
28. A.R.Abdullayeva //PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY// ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. Volume 4, Issue 3. March, 2023. 43-50 pages.
29. Usmonov Sherzod Axmadjonovich //AN EMPIRICAL STUDY OF THE EFFECT OF MENTAL ABILITIES ON STUDENT ACHIEVEMENT// American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. VOLUME 02, ISSUE 12. 125-132 pages.
30. Усмонов Шерзод Ахмаджонович //ТАЛАБАЛАРДАГИ АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ЕТАКЧИ СИГНАЛЛАР ТИЗИМИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИЛИШИ// Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022 йил №7. 328-333 betlar.
31. Sherzod Axmadjonovich Usmonov, Aloxon Arabjon qizi Xoldaraliyeva //TALABA YOSHLARNI TOLERANTLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK TAMOILLARI// ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021. 73-77 pages.
32. Usmonov Sherzod Axmadjonovich, & Abduhamidov Murodjon To'lqinjon o'g'li. //PRACTICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS// Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. Vol.10, № 7. 2022. 180-183 pages.
33. Usmonov, S., & Tojimatov, J. (2022). //O'QUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI// *Евразийский журнал академических исследований*, 2(7), 139-143 pages.